

PHYSICS AND MATHEMATICS

ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ПОЛЯ

Вышинский В.А.

*Доктор технических наук, ведущий научный сотрудник
Института кибернетики имени В.М. Глушкова НАН Украины, Украина*

GENERAL THEORY OF PHYSICAL FIELD

Vyshinsky V.

*Doctor of Technical Sciences,
Leading Researcher at the Glushkov Institute of Cybernetics
of the National Academy of Sciences of Ukraine*

АННОТАЦИЯ

Предлагается принципиально новая теория физического поля представления материи на Земле в виде вещества. В результате, на основе этой теории, удалось обнаружить, что из себя представляет трехмерное пространство и течение времени. Новая теория является началом познания многих понятий в современной физике, содержание которых в современной науке является спорным.

ABSTRACT

A fundamentally new theory of the physical field of representing matter on Earth in the form of matter is proposed. As a result, based on this theory, it was possible to discover what three-dimensional space and the flow of time are. The new theory is the beginning of the knowledge of many concepts in modern physics, the content of which is controversial in modern science.

Ключевые слова: кибернетика, физика, химия, проблема, задача, фундаментальная наука, теория, знания, явление, исследования.

Keywords: cybernetics, physics, chemistry, problem, task, fundamental science, theory, knowledge, phenomenon, research.

Земная цивилизация познает природу двумя способами. Один из них позволяет получение объективной информации об окружающей среде. Естественно, что в этом случае исследователь имеет дело и с объективными знаниями. На этом способе познания акцентировал внимание, в свое время, австрийский физик Эрнст Мах (1836 - 1916 год). Он утверждал, что мир вокруг нас это комплекс наших ощущений. По его мнению, существует лишь то, что доступно для наблюдений. Он прав – мы действительно познаем мир через органы чувств. Иными словами, полученная человеком таким способом информация не зависит от его способностей мыслить, то есть от его субъективных моделей представления окружающей среды, и тем самым отражает законы природы. В качестве примера в работе [1] открыт один из основных законов существования развития материи в окружающей среде в виде вещества. Известно, что понятие материи в науке относится к чисто абстрактной модели, и человек в земных условиях, ощущает ее, только, в вещественной форме. Ведь, не исключено, что вне Земли материя может иметь и другой вид своего представления.

Итак, истинные знания о форме существования материи в виде вещества человек получает, только, через свои органы чувств. То есть, он ее видит глазами, слышит ушами, ощущает телом, как твердое, мягкое, мокрое, либо сухое вещественное окружение, регистрирует приборами, усиливающие возможности человеческих чувств. Можно

предположить, что влияние внешней среды на человека не ограничиваются только приведенными выше способами, что существуют еще дополнительные аналогичные человеческие возможности, для обнаружения и изучения которых требуются новые познания. Таким образом, еще раз подчеркнем, что способ изучения внешней материальной среды, отведенный человеку с помощью органов его чувств, позволяет получить объективные знания о природе, которые, как правило, отражают содержание законов природы.

Познание любого закона всегда вызывает множество вопросов, связанных с пониманием того, почему природа в нем так устроена. Некоторые из этих вопросов являются простыми, и для ответа на них не требуются какие-либо специальные исследования, а часть из них не имеют ответа вообще. В этом последнем случае такие вопросы относятся к проблемам [2], и тогда, для их разрешения, человечество пошло по пути теоретических исследований, которые приводят, уже к субъективным знаниям о природе. Для одного субъекта-исследователя природа устроена так как он ее понимает, а для другого совершенно иначе. В этом и проявляется субъективизм познания природы. Иными словами, теоретические исследования приводят к получению, всего лишь, моделей окружающего мира, которые, далеко не всегда, отражают истинное состояние природы. Так, до сих пор не известно, что такое течение времени и трехмерное пространство, в которых существует материя на Земле, что такое физическое

поле, и таких вопросов на сегодняшний день накопилось весьма достаточно. Изучая конкретные физические поля, ощущаемые человеческими органами чувств, научные работники не могут объяснить – почему разнородные поля (гравитационное, магнитное и электрическое) между собой не взаимодействуют, т.е. не притягиваются и не отталкиваются, а вот однородные – реагируют друг с другом. Особый интерес у современных ученых вызывает такое понятие, как сила притяжения и отталкивания, имеющие место во взаимодействии полей. Что, при этом, в природе происходит.

Кроме того, следует также заметить, что физики уже давно пользуются понятиями, придуманными в своих теоретических работах, отводя их к законам природы, т.е. к истинным знаниям о природе. И это не только спорно, но и далеко не верно. В качестве примера, можно рассмотреть всемирный закон тяготения, приписываемый Ньютону, который является результатом, чисто, теоретических исследований. К нему, в этом случае, возникает естественный вопрос: «А существует ли он, вообще, в природе»? Так как в его математической модели (формуле)

$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

присутствуют такие понятия, как сила притяжения двух тел, масса тела, расстояние в пространстве. При этом не объясняется, а что из себя они представляют. Много вопросов возникает и к константе G , для выбора которой существуют несколько подходов, приводящих к разным ее значениям, что, естественно, отражается на искомой величине силы взаимодействия масс. Аналогичный вопрос возникает и квадрату расстояний между массами рассматриваемых тел. Ведь сила воздействия между ними может уменьшаться и еще «стремительней». То есть, указанное расстояние между телами в знаменателе, рассматриваемой формулы всемирного тяготения, может находиться и в еще большей степени. Ведь используемая вторая его степень является чисто субъективным мнением физиков. Интересно заметить, что на Земле, согласно этому «всемирному закону тяготения», между материальными телами имеет место притяжение, которое почему-то на практике не проявляется. Правда современные физики оправдываются, что такое притяжение имеет место, но оно настолько маленькое, что его трудно зарегистрировать. Из этого следует, что рассматриваемая формула всемирного тяготения отражает не объективную информацию о внешней среде, а субъективную, т.е. не имеющую никакого отношения к закону. То есть, она не описывает закон всемирного тяготения. Во всяком случае, как будет показано в настоящей работе, эта формула, вообще, не отражает взаимодействие гравитационных тел на Земле. Ведь, гравитационное взаимодействие между телами на нашей планете, просто, отсутствует. Можно привести еще ряд примеров, когда физики приписывают своим теоретическим (субъективным) результатам исследований свойства закона, т.е. вводят их в разряд объективных знаний.

В то же время, в современной науке имеет место и обратное явление. Это, когда научные работники относят законы природы к субъективным теоретическим рассуждениям. В качестве примера, рассмотрим одну из сторон самого явления существования материи на Земле. Человеческие органы чувств, в том числе и искусственные приборы их заменяющие, фиксируют постоянное движение материальной субстанции в виде вещества. Иными словами, материальное окружение, постоянно, находится в движении. Это объективное явление можно отнести к такому свойству материи, как ее развитие, которое подчинено уже своим законам природы. В качестве одного из них рассмотрим количественное изменение вещества, за счет движения материи, в определенном месте пространства и времени. Известно, что такое изменение, при определенных условиях, приводит к новому качественному «скачку» в представлении материи. Естественно, что к этому закону, тогда, возникает вопрос: «А почему в нем природа так устроена»? И это не просто вопрос, а проблема, требующая, например, ее разрешения. То есть, например, определение причины прихода нового свойства вещественного накопления веществу - частного случая количественного его изменения. Аналогичное новое свойство в представлении материи на Земле имеет место и, когда происходит не накопление материальной субстанции в конкретном пространстве и во времени, а ее обнуление. И тогда при таком количественном ее изменении, тоже, происходит качественный скачок в свойствах существования материи. Современные научные работники, рассмотренное выше явление в природе, тесно связывают в своих рассуждениях, только, с лексиконом философии, которая включает в себя чистые теоретические рассуждения, и в которых слово развитие используется, как абстрактный термин. А он, как оказывается, отражает естественное состояние природы, т.е. характеризует ее закон.

В настоящем изложении можно привести пример еще одного закона, который современными служителями науки отнесен к результатам таких же философских рассуждений. Это известный закон единства и борьбы двух противоположностей в развитии материи на Земле. Он также обнаруживается человеческими органами чувств, как движение материи, в результате которого в материальной совокупности появляется ее новое качество. Правда, это понятие противоположностей можно было-бы отнести еще и к такому понятию, как симметрия в представлении материи. Однако, она никак не связывается современными учеными с развитием материи.

Изучая, закон природы существования материи в виде вещества [1], автору настоящей работы пришлось воспользоваться, таким же известным способом познания природы, т.е. пойти по пути теоретических исследований. Безусловно, что при этом возникает проблема - а что следует понимать под материей. Другими словами, в каком виде она находится вне Земли. То есть, она тоже представ-

лена в виде вещества, или как-то по-иному. Человечеству на протяжении многих веков так и не удалось предложить какой-нибудь ответ, который раскрыл бы эту тайну. И тогда при использовании рассматриваемого понятия ученые не стали опускаться до его содержания, а принимают понятие материи, как нечто абстрактное. Наверное, такой подход, на современном этапе развития весьма естественный, и в настоящей работе возьмем его на вооружение, оставив познание сущности материи следующим научным поколениям.

Анализ результатов исследований в современной науке показывает, что наряду с такими понятиями, как течение времени, трехмерное пространство, и физическое поле в исследованиях имеются еще множество терминов (понятий), которые в природе не имеют себе адекватных им аналогов. К ним, прежде всего следует отнести такие понятия, как энергия, мощность, электрон, протон, позитрон, нейтрон, электрический ток и т.п. Они являются результатами чисто теоретических фантазий, т.е. субъективными абстрактными моделями. Причем, практика показала, что каждое из отмеченных выше понятий имеют свою историю появления и содержание, исходящие от их авторов, и существенно разнятся между собой. Поскольку они недостаточно отражают окружающий мир, то ими, в известной мере, можно было-бы пренебречь. Однако, в жизни возникают ситуации, когда такие, далекие от сущности понятия, используются и приносят вред цивилизации. Ярким тому примером является теоретическое представление радиации, и поведение человека в ней. Общеизвестно, что в японских городах, после бомбардировки атомным оружием в 1945 году, уже через два года, выращенные в эпицентре взрыва города Нагасаки продукты питания, стали употребляться местными жителями в еду. При этом, никаких отрицательных последствий от них не оказалось, а сама внешняя радиация, вообще, не влияла на человеческое здоровье. А это, как оказалось, противоречит теоретическим рассуждениям современной науки, согласно которой проживание человека на территории где произошел атомный взрыв многие годы невозможно. Аналогичная ситуация сложилась и после диверсии на атомной электростанции в Чернобыле, т.е. тот, кто не покинул свое жилище в чернобыльской зоне ничем не пострадал. То есть, понятия, используемые в современной теоретической науке для определения, что такое радиация и ее влияние на живой организм, оказались просто не верными.

Таким образом, у современной цивилизации сложилась потребность постоянной проверки теоретических исследований на их соответствие истинным (объективным) знаниям. По-видимому, этого в какой-то мере можно было – бы достичь, если увязать указанные модели понятий с единым общим на них взглядом. То есть «разместить» их объяснение в общую теоретическую базу, в которой одно понятие следовало бы из другого. Наши исследования показали, что, если создать общую (единую) теорию физического поля, то на ее основе можно обосновать модель существования любого

понятия, используемого сегодня физиками-теоретиками. Для проведения таких теоретических исследований необходим базис понятий, который приходится рассматривать, как набор абстрактных условностей. Опыт создания такого базиса в современной физике основывается на использовании аппарата математики. Однако, в этом случае исследователям необходимо быть, несколько, осторожным, ведь в свое время А. Эйнштейн правильно утверждал, что «математика - совершенный метод водить себя за нос». Из приведенного примера, использующего абстрактный математический аппарат для понимания, что такое гравитация (всемирный закон гравитации), это убедительно следует.

Итак, для проведения в настоящей работе теоретических исследований, направленных на уяснение такого явления в природе, как физическое поле построим специальный базис. И в нем, вместо математического аппарата, воспользуемся другими абстрактными понятиями, которые будут представлять законы движения материи в виде ее развития. В них, прежде всего, должны отражаться ее противоположные свойства, обеспечивающие закон единства и борьбы двух противоположностей, а также возможности количественных изменений материальной субстанции в конкретном месте пространства и времени. То есть, должны содержаться явления интеграции и де-интеграции материальной субстанции со следующим переходом в новое качество вещества.

Таким образом, представим себе, что в окружающей среде материальная субстанция распределена однородно и находится в недвижимом состоянии. Ориентируясь на современную науку, такое состояние материи отнесем к понятию эфира. Тогда, согласно, рассмотренным выше особенностям развития, в среде должны быть и дискретные участки, в которых материальная субстанция находится, уже, в движении. В такой модели материя представляется сгустками, через объем которых вдоль трех взаимно перпендикулярных плоскостей, что его пересекают, «протекает» материальная субстанция, как обычная «жидкость». В данном случае, отмеченные выше плоскости формируют трехмерное пространство. Эту динамику субстанции через любую из указанных плоскостей будем идентифицировать с физическим полем, а интенсивность «течения» материальной субстанции с силовым его воздействием. При этом знак такого воздействия зависит от того поступает материальная субстанция в сгусток, или покидает его. Положительным значением силы поля, в этом случае, будем рассматривать вхождение субстанции в сгусток, а под отрицательным – выход из него.

Таким способом в окружающей среде вокруг материального сгустка генерируются три вида полей: гравитационное, магнитное и электрическое. Гравитационное поле будем связывать с прохождением материальной субстанции через фронтальную плоскость. Силы этого поля действуют параллельно оси, которая взаимно перпендикулярна с аналогичной осью, что находится в вертикальной

плоскости, и одновременно перпендикулярна такой же оси, но уже принадлежащей горизонтальной плоскости сгустка. Исходя из этих условностей, положительный знак силы гравитационного поля будет находиться в том месте, где материальная субстанция входит в сгусток. Естественно, что с противоположной стороны он будет отрицательным.

В профильной плоскости объема сгустка таким же способом генерируются силы магнитного поля, то есть параллельно профильной оси. И в этом случае, по одну ее сторону они имеют положительный знак, а с противоположной – отрицательный. Что касается силовых линий электрического поля, то они формируются, отмеченным движением материальной субстанции параллельно горизонтальной оси. Одна сторона, как отмечалось ранее, направлена на пополнение материальной субстанции сгустка (положительный знак силы электрического поля), а противоположная – на выход из него (естественно – отрицательный его знак). В этом месте отметим, что поля такими своими воздействиями оказывают влияние на окружающее пространство вокруг сгустка, увлекая недвижимую материальную субстанцию, либо оттесняя ее. Это увлечение, или оттеснение будем связывать с таким понятием существования поля, как его силовое воздействие на окружающую материальную среду. Обратим внимание, также на то, что эти силы, по мере их удаления от центра сгустка, ослабевают. В то же время, количество условной материальной «жидкости», которая «протекает» в трех направлениях сгустка не одинакова, и как будет показано, зависит от поля, которое при этом генерируется. Кроме того, еще раз подчеркнем, что силы, воздействующие на окружающую среду каждого в отдельности поля распределены по разным осям трехмерного пространства. Это означает, что сила гравитационного поля в этом пространстве находится вдоль вертикальной оси, сила магнитного поля вдоль профильной оси, а электрического вдоль горизонтальной оси.

Итак, опираясь на предложенной в настоящей работе модели существования материи, рассмотрим – каким образом она превращается в вещество. Для этого остановимся на формировании нашей планеты, начиная с самых малых сгустков, и которое обеспечено природой в земных условиях. Не будем торопиться с большими размерами окружающего пространства, выходящие за пределы Земли. Ведь, вне нашей планеты могут оказаться абсолютно другие условия, и вещество тогда в них может иметь и другой вид, с другими свойствами. Вначале вещественного формирования окружающей среды на Земле сгустки материальной субстанции находятся на таком расстоянии между собой, при котором возникают силы притяжения между ними, только, воздействием гравитационного поля. Для этого силы гравитационного поля должны быть существенно большие, нежели, аналогичные силы магнитного и электрического полей. Кроме того, напомним, что такое притяжение, указанного поля возможно, в том случае, если сгустки касаются од-

ноименными плоскостями, сквозь которые «протекает» условная «жидкость» материальной субстанции. То есть, в данном случае они находятся, один по отношению к другому, фронтальными плоскостями таким образом, что в одном сгустке через соответствующую плоскость материальная субстанция, формируя гравитацию, покидает его, а у другого сгустка – входит в него. Силы гравитационного поля, которые, в этом случае, имеют отрицательное значение будут направлены в сторону всеобщего притяжения, которое расположено в центре гравитации Земли. Поскольку этот центр в земных условиях создается огромным количеством материальных сгустков, то общая сила его притяжения является весьма большой. И тогда любая земная материальная структура своим гравитационным полем ориентируется, только к нему. Таким образом, все тела притягиваются к этому центру и «войти» еще одному, притягивающему к себе источнику гравитации, в такой силовой процесс взаимодействия возможно лишь в том случае, если он, по своей величине, соизмерим с гравитацией, которая генерируется Землей. А такой возможности природа в земных условиях пока еще не предоставила. В результате любое тело существенно меньшее нашей планеты не в состоянии переориентировать свои гравитационные силы в сторону аналогичного тела, находящегося рядом. И тогда гравитационное взаимодействие между этими телами на Земле, без учета всеобщего земного притяжения, невозможно, что легко проверяется. Действительно, между вещественными телами на нашей планете гравитационное взаимодействие существенно ограничено, то есть тела не притягиваются друг к другу с помощью своих сил гравитации. Иными словами, их силовое взаимодействие вдоль фронтальной (гравитационной) оси невозможно, поскольку оно «занято» силой притяжения Земли. Вот, почему на нашей планете не работает известный закон всемирного гравитационного тяготения. То есть, между малыми телами, по сравнению с размерами Земли, притяжение отсутствует, и не потому что, в силу его малости, никакими приборами его зафиксировать невозможно.

Рассмотрим, каким образом в земных условиях возникают элементы таблицы Менделеева, т.е. форма материи в виде вещества в наиболее приближенной к человеку окружении. Оказалось, что, рассмотренные выше сгустки материальной субстанции, касаясь друг с друга, и создают указанные элементы. Так, на первых порах развития материи в виде вещества на Земле возникают объединения пар сгустков. Появившийся в этом случае удвоенный сгусток, с одной стороны своей фронтальной плоскости, имеет отрицательное значение гравитационного поля, то есть, в нем силы гравитации направлены на отталкивание материальной субстанции из сгустка. Как уже отмечалось, эти силы имеют направление своего действия в сторону центра Земли, то есть они притягиваются силами всеобщего земного притяжения. Что касается противоположной стороны сечения сгустка, то в ней материальная субстанция входит в него, и, при этом,

формирует уже положительное значение силы. Таким образом, ее направление действия совпадает с прямой, на которой находится гравитационная сила Земли, в результате чего и совершается притяжение, через нее, материальных сгустков окружающей среды. В этом случае, удвоенный сгусток, что возник, не изолирует окружающую материальную среду от земного притяжения, а наоборот, способствует удержанию вещества на планете Земля.

Напомним, в удвоенном сгустке, кроме гравитации присутствуют еще и магнитное и электрическое поля. Магнитное поле формируется в нем со стороны профильной плоскости каждой из его двух составляющих (неудвоенных сгустков). Следует заметить, что количество материальной субстанции, которая при этом участвует в формировании магнетизма существенно меньше нежели то, которое формирует гравитацию в удвоенном сгустке. В результате каждая из сил, что притягивает и отталкивает у магнитного поля, существенно меньшая, соответствующих сил гравитации. Поэтому, для ее действия на соседние в пространстве сгустки у магнитного поля сил недостаточно. Однако, в самом удвоенном сгустке вход и выход силовых линий магнитного поля каждой его половины находятся на таком расстоянии, друг от друга, что между ними возникает взаимодействие, которое приводит к их соприкосновению. В результате чего, у каждого удвоенного сгустка формируется свой (местный) магнитный диполь. Их совокупность, в которую входят и другие вещественные элементы земной массы, под действием своих магнитных сил формируют на Земле южный и северный магнитные полюса.

Тоже самое имеет место и с электрическим полем в удвоенном сгустке, по отношению к его центру, но уже в горизонтальной плоскости и, соответствующей ей горизонтальной оси. Количество материальной субстанции «протекающей» через указанную плоскость меньше нежели то, которое формирует в сгустке магнитное поле. То есть, в горизонтальной плоскости у сгустков возникают силы, которые притягивают и отталкивают от себя соседние сгустки в окружающем пространстве меньшие, по своей величине, нежели аналогичные силы магнитного поля, а тем более гравитационного. Таким образом, ориентация удвоенных материальных сгустков вызывает ее силы электрического поля к взаимодействию, которые не замыкаются между собой, аналогично силам магнитного поля. То есть, в этом случае не возникает электрический диполь. В результате источники этих слабых сил начинают под своим взаимодействием движение по окружности в горизонтальной плоскости вокруг центра сгустка. То, что эти силы отображают свойства электрического поля, подтверждается простым экспериментом, который сводится к механическому трению двух тел. В процессе этого трения возникает разрыв удвоенных сгустков материальной субстанции, что останавливает в них вращение источников электрического поля в горизонтальной плоскости. И тогда на поверхности трущихся тел появляются, друг против друга,

неудвоенные сгустки, своей ориентацией движения материальной субстанции в них, направлены в противоположные стороны. То есть, в этом случае возникают электрические заряды противоположных знаков, которые реагируют между собой, вызывая их разряды в пространстве, и которые регистрируются человеческими органами чувств, а также приборами, исполненными человеком из вещества. Следует также заметить, что одновременно с разрывом силовых линий электрического поля в удвоенном сгустке происходит разрыв составляющих магнитных диполей, которые, находясь в вертикальной плоскости сгустка. Они также участвуют в своей аннигиляции. Такая одновременная реакция противоположных знаков источников электрического и магнитного поля «рождает» в окружающей среде электромагнитную волну, которая представляет собой фотон, особенности возникновения в природе которого требует отдельного изложения.

Необходимо также обратить внимание еще и на то, что удвоенный сгусток материальной субстанции в окружающей среде представляет собой отдельную материальную структуру, которая, прежде всего, удерживается за счет сил притяжения гравитационного поля. И, как уже отмечалось, магнитные силовые линии в ней объединены в магнитный диполь и, тем самым также, принимают непосредственное участие в существовании удвоенного сгустка, как отдельного объекта. Что касается сил электрического поля, то хотя и в меньшей мере, но они тоже содействуют целостности рассматриваемого сгустка с помощью сил электрического притяжения, которые имеют место между упомянутыми полями в общей для таких удвоенных сгустков горизонтальной плоскости. Возникший, таким способом удвоенный сгусток, представляет собой нечто иное, как самый малый элемент таблицы Менделеева, то есть водород. В нем силы гравитационного поля отвечают за его массу, а вращение электрических зарядов вокруг центра удвоенного сгустка, как принято в современной науке, идентифицируются с действием электрона. Особенности возникновения электрических взаимодействий в рассматриваемом элементе таблицы Менделеева требуют дополнительных исследований, что приведет к совершенно новому пониманию электрического заряда, вращающегося вокруг центральной части элемента водорода. Ведь по своей сути на рассматриваемой орбите вращения находятся два источника электрического поля с противоположными знаками. Кроме того, необходимо подчеркнуть, что электрическое поле в нем играет очень важную роль в идентификации того, или иного элемента таблицы Менделеева. Также, силы электрических полей (их величины) обеспечивают прохождение химических реакций, указанного сгустка с удвоенными сгустками, но уже другого элемента. Особенности этих реакций требуют отдельных исследований.

Если в земном пространстве разместить два удвоенных сгустка материальной субстанции, то есть два водорода, на таком расстоянии друг от друга, что их гравитационные и электрические поля

начнут между собой взаимодействовать, притягивая один ступок к другому. Кроме того, если при этом создать дополнительное давление в среде этих ступков, которое и обеспечит необходимое расстояние между этими удвоенными ступками, что «улучшит» взаимодействие сил их полей, особенно, гравитационных. Таким образом в природе возникнет следующий элемент таблицы Менделеева, который именуется гелием. В нем масса будет в два раза большая нежели у водорода. Иными словами, этот элемент является, как бы учетверенным по своему материальному содержанию по отношению к самому элементарному не удвоенному ступку материальной субстанции. Из рассмотренного выше, следует обратить внимание также на то, что, объединяя таким способом элементы таблицы Менделеева, можно сформировать все последующие. Этот подход позволит, несколько по-иному, проанализировать закон природы, который имеет место в указанной таблице, и в свое время, открытый Дмитрием Ивановичем Менделеевым [3].

Таким способом на Земле происходит превращение материи в вещественное свое существование. В качестве примера в настоящей статье показано появление первого и второго элементов таблицы Менделеева. Кроме того, рассмотрено возникновение электромагнитной волны, названной современной наукой фотоном, которая отражает свойства вещества, а также электрический заряд, возникающий при разрыве исследуемого удвоенного ступка. Что относится к вещественному представлению магнитного поля, то извлечь его из магнитного диполя удвоенного ступка очень сложно, поскольку силы притягивания в нем довольно велики и в земных условиях «разорвать» их пока невозможно. Поэтому, магнитное поле в окружающей среде представлено только в виде диполя противоположных его полюсов. Что касается массы, то под ней понимается то материальное содержимое, которое регистрируется прибором из вещества, измеряющим гравитационное притяжение ее Землей.

Рассматриваемое в настоящей работе движение материальной субстанции воздействуя на окружающую среду отражается в органах чувств человека в виде вещества, имеющего три размера: длину, ширину и высоту. Каким образом это происходит требует дополнительного изложения. При этом, также отображается и пустое пространство, на границы которого указывают окружающие его вещественные тела. То есть пустое пространство, хотя само по себе и не ощущается органами чувств, но опосредовано, с помощью вещественного окружения, регистрируется человеком. Таким способом человек, ощущая различные объемы вещественных структур, представляет окружающую среду в виде трехмерного пространства.

Движение материальной субстанции в природе происходит равномерно. Эта его особенность отражается и на генерировании трех полей, действия которых ощущаются человеческими органами чувств, вызывающие в его сознании переход от одного состояния природы к последующему. Именно этот

процесс однонаправленного и равномерного движения материальной субстанции, отраженный в изменениях трех полей, человек своими органами чувств идентифицирует с течением времени.

Согласно предложенной модели существования материи на самом измельченном уровне между разноименными полями непосредственное взаимодействие отсутствует, то есть, источники этих полей не притягиваются и не отталкиваются. Это объясняется тем что три рассмотренные физические поля в вещественном представлении располагаются в трехмерном пространстве таким образом, что каждое поле своими силовыми линиями ориентировано вдоль одного направления этого пространства. В результате, особенности такой ориентации влияют на форму представления материи в виде вещества на Земле, которая, как об этом уже сообщалось, под действием сил гравитационного поля «держит» остальные два поля (магнитное и электрическое) в такой ориентации, что не позволяет силовым линиям этих полей пересекаться. То есть каждое поле своей возможностью реагировать на внешнюю среду имеет свое направление в трехмерном пространстве. Что относится к одноименным полям, то, естественно, их силовые линии расположены вдоль одноименных направлений этого пространства, и тогда их взаимодействие имеет место. Отмеченное проявление взаимодействия между измельченными ступками материи, представленное уже в вещественном виде, подтверждается экспериментом. Как известно силы гравитации в ступке, которые проявляются в одном вещественном теле не реагируют на силы действия электрического поля, либо магнитного, расположенные в другом аналогичном вещественном теле. Следует отметить, что особенности «поведения» указанных трех полей вещественного представления материи требуют еще дополнительных исследований.

Таким образом, все ступки в земных условиях ориентируются одинаково гравитацией, которая исходит из центра Земли. В результате чего, в них аналогичное явление имеет место и между электрическими и магнитными полями, которые расположены в разных вещественных структурах. В тоже время взаимодействие тел, в которых находятся источники одноименных полей в природе присутствует. Например, при достаточном расстоянии между телами под действием гравитационного поля они между собой будут притягиваться. В качестве примера следует рассматривать притяжение между телами, одно из которых представляет планету Земля. Аналогичная ситуация взаимодействия проявляется и в случае помещения в вещественные тела зарядов электрического и магнитного поля. Взаимодействие между ними не требует особых доказательств.

Итак, в настоящей работе предложена единая теория физического поля, позволившая дать принципиально новое представление о течении времени и трехмерном пространстве существования материи в земных условиях. Несколько по-иному рассмотрены, чем это имеет место в современной

науке, очень многие понятия, связанные с проявление материальной субстанции в виде трех физических полей. Такая особенность предложенной теории является полезным стартом в исследовании многих явлений в природе, сущности которых являются спорными в современной науке.

Литература

1. Вышинский В.А. Фундаментальная наука кибернетика и законы природы, VI Международная научно-практическая конференция «SCIENTIFIC PARADIGM IN THE CONTEXT OF

TECHNOLOGIES AND SOCIETY DEVELOPMENT», ноябрь 26-28, 2023, № 180, С. 319 – 327, № 180, Женева, Швейцария. Вышинский В.А.

2. Проблемы и задачи в научных исследованиях, Science of Europe. №67 (2021).

3. Менделеев, Д.И. “Соотношение свойств с атомным весом элементов” [Relationship of properties /of the elements to their atomic weights]. Journal of the Russian Chemical Society [рус.], 1869. 1: 60—77. Архивировано из оригинала 2021-02-27.